

INNAVATSION SHAROITDA TADBIRKORLIK TIZIMINI BARQAROR RIVOJLANISHINING IQTISODIY HAVFSIZLIGINI TA'MINLASH.

O'ktamjonova Zulayxo
FarPI o'qituvchisi
Xursanboyev Farruxbek
talaba

Annotatsioya: “Barqaror rivojlanish” kontseptsiyasi, uning omillari, korxonalar rivojlanishidagi innovatsiyalarning roli ko'rib chiqildi. Barqaror rivojlanishni ta'minlaydigan boshqaruv tizimini yaratish zarurati asoslanadi, chunki bu bozor iqtisodiyoti tizimida korxonalarining omon qolishining kalitidir.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, barqaror rivojlanish, barqaror rivojlanish omillari, korxonaning samarali rivojlanishini boshqarish mexanizmi.

Kirish. Har qanday ijtimoiy-iqtisodiy tizimning (korxonalar, hudud, umuman davlat) asosiy xarakteristikasi hozirgi vaqtda rivojlanish yo'li bilan belgilanadi.

Jamiyat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatgan jahon moliyaviy inqirozi iqtisodiyotining - rivojlanishi va iqtisodiy o'sishi, shu jumladan mahalliy mashinasozlik majmuasini rivojlantirish imkoniyatlarini chekladi. Sanoatdagi iqtisodiy inqirozni bartaraf etish ishlab chiqarish va boshqaruv sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali rivojlanish va iqtisodiy o'sish potentsialini amalga oshirish uchun qo'shimcha rag'bat sifatida ko'rib chiqilishi kerak, bu esa foydalanish intensivligini oshirishga imkon beradi. resurslarning cheklanganligi va shu orqali korxonalar va ular joylashgan hududning iqtisodiyotini rivojlantirish muammolarini muvaffaqiyatli hal etish.

Korxonani rivojlantirish jarayoni ilmiy-texnika taraqqiyoti, innovatsion siklning tezlashishi bilan belgilanadi. Shunday qilib, yigirmanchi asrning oxirida. Sanoatning ilg'or tarmoqlarida yangi sanoat texnologiyasini yaratish sikli o'rtacha 10 yilni tashkil etgan bo'lsa, hozirgi vaqtda - 5-7 yil.

Barqaror rivojlanish nazariyasini rivojlantirishga ko'plab rus va xorijiy tadqiqotchilar katta hissa qo'shdilar. L.I. kabi mashhur rus olimlari. Abalkin, A.G. Aganbegyan, G.X. Baev, E.P. Velihov, A.G. Grinberg, S.Yu. Glazyev, Yu.V. Yakovets va boshqalar. Xorijiy mualliflardan K.Azar, A.Bartlett, X.Deley, P.Koad, S.Muray va boshqalarning asarlarini alohida ta'kidlash lozim. Ammo, ilmiy nuqtai nazardan, nazariy,

metodologik va amaliy masalalar. Barqaror rivojlanish uzoq o'rganildi korxonalarining barqaror rivojlanishini boshqarish dolzarb hisoblanadi. Yigirmanchi asr oxiri iqtisodiyotining eng muhim xususiyati. rivojlanishning yangi, innovatsion bosqichiga o'tishi edi. Ko'pgina olimlarning fikricha, "yangi iqtisodiyot" postindustrial texnologik tartib iqtisodiyoti bo'lib, unda intellektual resurslar yoki bilimlar ishlab chiqarishning asosiy omillariga aylanadi. Bilimlar iqtisodiyoti (birinchi marta bu atama F.Machlup tomonidan kiritilgan - "bilimga asoslangan iqtisodiyot" [1]) bilim ishlab chiqarish uning o'sishi manbai bo'lgan iqtisodiyot turidir.

Innovatsiyalar va odamlarning ijodiy (intellektual) yutuqlari asosiy boyluk manbalari va ishlab chiqarishning yetakchi omillariga aylangan "bilimlar iqtisodiyoti" davrida faqat bozor talablariga moslashuvchan javob beradigan, ishlab chiqarishni yaratadigan va malakali tashkil etadigan korxonalar saqlanib qoladi. Raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va qayta qurish samaradorligini ta'minlash, ichki boshqaruvni rivojlantirmoqda.

1980-yillarning oxirida "barqaror rivojlanish" atamasi (inglizchadan - barqaror rivojlanish) mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda paydo bo'ldi. Hozirgi vaqtda korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda.

Korxonaning barqaror rivojlanishi kontseptsiyasi dastlab tabiatni muhofaza qilish fanlarida qo'llanilgan bo'lsada, jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida barqaror rivojlanishni iqtisodiy nuqtai nazardan belgilashga yondashuv dolzarb bo'lib qoldi. Jamiyatning "barqaror rivojlanishi" kontseptsiyasining ilmiy shartlarini akademik V.I. Vernadskiy 20-asr boshlarida. U birinchi bo'lib biosferaning noosferaga o'tishining muqarrarligini ta'kidladi, bu esa tabiatga oqilona munosabatni anglatadi. Noosfera haqidagi ta'limot, uning asoslari V.I. Vernadskiy, N.N. asarlarida ishlab chiqilgan. Moiseev va boshqa olimlarning ta'kidlashicha, hozirgi vaqtda tabiat va jamiyat taraqqiyotida muvozanatning asosiy yo'li sifatida tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. "Barqaror rivojlanish" tushunchasi Rio-de-Janeyroda bo'lib o'tgan atrof-muhit va rivojlanish bo'yicha konferensiyadagi Brundtland komissiyasining ma'ruzasi bilan ilmiy muomalaga kiritilgan [3]. Barqaror rivojlanish (o'zini o'zi ushlab turuvchi rivojlanish) – kelajak avlodlarning o'z ehtiyojlarini qondirish qobiliyatiga putur etkazmasdan, hozirgi kun ehtiyojlarini qondiradigan rivojlanishdir.

Innovatsiyalarning asosiy turlarining
korxonalar barqaror rivojlanishi elementlariga ta'siri

Innovatsiya	Innovatsiyalarning xususiyatlari	Innovatsiyalarning barqarorlikka			
		iqtisodiy –	ishlab chiqarish	ekologik –	ijtimoiy
Texnologik	Yangi mahsulotlar va texnologiyalarni yaratish va rivojlantirish; uskunalarni modernizatsiya qilish, binolar va inshootlarni rekonstruksiya qilish	Z	H	H	
Ishlab chiqarish	Ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, ishlab chiqarishni - diversifikatsiya qilish, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishni takomillashtirish	H	Z		H
Tashkiliy - boshqaruv	qarorlar qabul qilish usullarini va nazoratni takomillashtirish	H			Z
Iqtisodiy	usullarini o'zgartirish, - korxonalar xodimlarini rag'batlantirish	H			
Tijorat	Savdo faoliyatidagi o'zgarishlar	H			
Ijtimoiy	Mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishchilarni ijtimoiy himoya qilish				Z

Eslatma. Z - korxonalar barqarorligiga sezilarli ta'sir; H - korxonalar barqarorligiga ahamiyatsiz ta'sir .

Shunday qilib, texnologik va ishlab chiqarish innovatsiyalari korxonaning barqaror rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatadi (1-jadvalga qarang). Biroq, yangi mahsulot va texnologiyalarni joriy etishdan bosh tortish korxonaning raqobatbardoshligini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun korxonaning beqaror holati davrining davomiyligini qisqartiradigan boshqaruv tizimini yaratish kerak .

Sanoat korxonasi barqaror rivojlanishining ta'rifi ikkita asosiy maqsadga ega:

- korxonaning barqaror rivojlanishining mohiyati va mazmunini nazariy jihatdan aniqlash;
- barqaror rivojlanishni yaxshilash uchun korxonaning samaradorligini boshqarish ko'rsatkichlarini amaliy ishlab chiqish va ulardan foydalanish.

Bozor iqtisodiyotining xususiyatlari, tashqi va ichki muhitning o'zgaruvchanligi har bir korxonaga uchun nafaqat mustaqil qaror qabul qilish, balki ularning natijalari uchun to'liq javobgarlik zarurligini belgilaydi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday korxonaning xo'jalik faoliyati ishonchligining kafolati uning innovatsiyalarni joriy etish asosida barqaror rivojlanishi hisoblanadi.

Xulosa. Korxonaning barqaror rivojlanishida innovatsiyalarning roli quyidagilardan iborat:

- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentini kengaytirish. Agar mahsulotlar hayot aylanishining turli bosqichlarida bo'lsa, bu barqarorlikni yo'qotish xavfini kamaytiradi;
- mahsulotlarni sotish hajmining oshishiga olib keladigan mahsulotlarning raqobatdosh ustunliklari va natijada korxonani yanada rivojlantirish uchun zarur bo'lgan foyda;
- ishlatilgan texnologiya zaxiralarini safarbar etish yoki yangi texnologik jarayonni ishlab chiqish hisobiga mahsulot birligini ishlab chiqarish va sotish tannarxini pasaytirish ;
- korxonaning iste'molchilar talablariga moslashish, mahsulot sifatini oshirish va ularga iste'molchi talab qiladigan xususiyatlarni berish qobiliyati;
- tashkil etishning yanada samarali usullarini joriy etish: ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish, kooperatsiyalash, konsentratsiyalash, diversifikatsiya qilish;
- ijtimoiy ahamiyatga ega.

Korxonaning barqaror rivojlanishini ta'minlashda innovatsion faoliyat yetakchi rol o'ynaydi, ya'ni. u iqtisodiy va ijtimoiy manfaatlarni, shuningdek korxonaning ekologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Sanoat korxonasi tashqi yoki ichki muhitdagi o'zgarishlarga adekvat va o'z vaqtida javob bera olishi uchun barqaror rivojlanish

omillarini hisobga olishi maqsadga muvofiqdir . Sanoat korxonasi barqaror rivojlanishga erishish uchun uning faoliyatini boshqarish jarayonini takomillashtirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat

1. К.А. Бармута. Обеспечение устойчивого развития предприятия в условиях освоения инноваций. Социально-экономические и общественные науки. Вестник ДГТУ, 2010. Т.10. №8(51)

2. Maklup F. AQSHda bilimlarni ishlab chiqarish va tarqatish / F.Machlup; boshiga. ingliz tilidan. I.I. Dumoulin, V.I. Kozlov. - M.: Taraqqiyot, 1966. - 156 b.

3. Rossiyada zamonaviy ta'limdagi innovatsion jarayonlar jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim sharti sifatida: universitetlararo materiallar. ilmiy-amaliy. konf. 2006 yil 27-29 *aprel* - Krasnoyarsk: Gutsimiz, 2006. - 259 p.

4. Ekologik barqaror iqtisodiy rivojlanish: Brundtlandda qurilish / YUNESKO, 1991. - 100 p.

5. Anisimov Yu.P. Innovatsiyalarni rivojlantirishda biznesni boshqarish / Yu.P. Anisimov, Yu.V. Juravlev, V.B. Artemenko, L.V. Prozarovskaya. - Voronej: VGTA, 2004. - 501 p.